

CIA CT/SAD 09

(GT9 -Transdisciplinaridade: artes digitais, cultura material, economia e meio ambiente)

Jequitinhonha em cena: meio ambiente, cerâmica e processos criativos

Dr. Jackson Santos Vitória de Almeida (UFMG)¹
Mes. Gianni Lopes Nepomuceno (ESDHC)²

Resumo

A macrorregião do Jequitinhonha, situada no Estado de Minas Gerais, é popularmente conhecida por seu forte potencial na criação de produtos artísticos advindos da cerâmica e com ampla difusão nacional e internacional. Nesta proposta, buscamos analisar o Projeto Artístico da Fundação Clóvis Salgado, “Jequitinhonha: Origem e Gesto”, que reuniu obras de artistas e artesãos do Jequitinhonha e a apresentação do espetáculo da Cia de Dança do Palácio das Artes em Belo Horizonte, Minas Gerais em 2023. No estudo, partimos da seguinte questão: De que modo a Dança e as Artes Visuais podem contribuir para o reconhecimento dos ceramistas, a continuidade da transmissão de saberes e o impulsionamento da economia criativa? Desse modo, podemos concluir que a produção artístico-cultural contribui para o fortalecimento do patrimônio material e imaterial.

Palavras-chave: Jequitinhonha; Meio Ambiente; Cerâmica; Dança.

Abstract

The Jequitinhonha macro-region, located in the State of Minas Gerais, is popularly known for its strong potential in the creation of artistic products arising from ceramics and with wide national and international dissemination. In this proposal, we seek to analyze the Artistic Project of the Clóvis Salgado Foundation, “Jequitinhonha: Origin and Gesture”, which brought together works by artists and artisans from the Jequitinhonha Valley and the presentation of the show by the Cia de Dança at Palácio das Artes in Belo Horizonte, Minas General in 2023. In the study, we start with the following question: How can Dance and Visual Arts contribute to the recognition of ceramists, the continuity of the transmission of knowledge and the boosting of the creative economy? In this way, we can conclude that artistic-cultural production contributes to the strengthening of material and intangible heritage.

Keywords: Jequitinhonha; Environment; Ceramics; Dance.

JEQUITINHONHA: MEIO AMBIENTE E CERÂMICA

Refazendo uma análise breve da região do Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais, a

¹ Ator pela Escola de Teatro da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Licenciado em Língua Inglesa e Literaturas pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), em Língua Portuguesa pelo Centro Universitário Claretiano e em Teatro pelo Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Especialista em Tradução de Inglês pela Universidade Estácio de Sá. Mestre e Doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail: vitorioso8@hotmail.com.

² Mestre em Direito, Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável ESDHC (2021). Pós-Graduado em Docência no Ensino Superior, Centro Universitário UMA (2023). Bacharel em Direito ESDHC (2017). giannonep@yahoo.com.br

CIACT/SAD 09

localidade antigamente era povoada por povos indígenas das etnias Aranãs, Pankararus e Pataxós, além de grande presença de povoações quilombolas. Percebe que mesmo ao passar dos tempos à população local busca mesmo com dificuldades políticas, econômicas e culturais preservar e transmitir para as gerações futuras, a valorização dos saberes ancestrais, da história, identidade, memória e para ter desenvolvimento constante das artes e suas manifestações culturais como as produções de artesanato, cerâmicas, danças folclóricas, meio ambiente e demais setores da economia criativa. Convém ressaltar que este meio ambiente do território do Jequitinhonha está situado geograficamente no Nordeste de Minas Gerais, fazendo fronteiras com o Norte de Minas e o Mucuri. O Jequitinhonha tem uma região que ocupa 14,5% da área do Estado de Minas Gerais, totalizando aproximadamente 85.000 Km² de extensão territorial. A localidade sendo composta em três microrregiões: Baixo, Médio e Alto Jequitinhonha. O baixo Jequitinhonha compreende a microrregião de Almenara, a mais próxima do Estado da Bahia, enquanto o médio abrange as regiões de Pedra Azul e Araçuaí. Por fim, mais próximo da Região Metropolitana de Belo Horizonte, está o alto Jequitinhonha que reúne as microrregiões de Diamantina e Capelinha. Especificamente a região do Jequitinhonha é abundante por reunir uma diversidade de recursos naturais minério lítio³, pedras preciosas, florestas nativas como a Chapada do Lagoão. A diversidade do meio ambiente se inclui junto às culturas nativas, patrimônios culturais materiais e imateriais, pois a população busca preservar e proteger desde a sua ancestralidade indígena, quilombola⁴. Neste contexto rico socioambiental, cultural destaca-se os artesãos, a população do Jequitinhonha é conhecida por seu forte potencial na criação de produtos artísticos advindos da cerâmica e com ampla difusão nacional e internacional. A criação de cerâmicas com o barro, argila, onde são produzidas por artesãos locais e associações, que impulsionam na divulgação e comércio da arte com cerâmica no Jequitinhonha. Dentro desta cultura e produção ceramista, as principais associações iniciais e especializadas nesta arte são: Associação dos Artesãos e

³ O lítio é considerado o petróleo branco da atualidade. Em Araçuaí, é explorado pela Sigma e pela CBL-Companhia Brasileira de Lítio. O mineral é utilizado principalmente na fabricação de baterias para carros elétricos. (AGM, 2023, p.1).

⁴ Associação Comunitária Quilombola Do Girau, localizada no bairro Zona Rural, em Araçuaí-MG foi fundada há 28 anos, em 16/11/1995, fica localizada pouco quilômetros a comunidade Malhada Preta. A atividade principal é Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais. (CEDEFES, 2023, p.1).

CIACT/SAD 09

Lavradores de Campo Alegre, Associação dos Artesãos de Coqueiro Campo, Associação dos Artesãos de Minas Novas Cachoeira do Fanado, Associação dos Artesãos de Santana do Araçuaí e Associação dos Artesãos de Santo Antônio de Carai. Estas associações altamente relevantes formaram o Conselho das Artesãs do Vale do Jequitinhonha (CAVJ), sendo uma associação sem fins lucrativos com o objetivo de divulgar a arte regional do Jequitinhonha. Respectivamente os artistas, artesãos, ceramistas precursores e renomados do Jequitinhonha são destaque internacional; mestra Lira Marques (Araçuaí), mestra Zefa (Araçuaí), mestres Ulisses Pereira Chaves e Maria José Chaves (In memoriam), filhos Margarida Pereira Silva, José Maria Alves da Silva, neta Rosana Pereira, (Carai / Córrego Santo Antônio), mestra Noemisa Batista dos Santos e sua irmã Geralda Batista dos Santos (Carai / Córrego Santo Antônio). Mestra Isabel Mendes da Cunha ((In memoriam), filho Amadeu Mendes Braga (Santana do Araçuaí), mestra Anísia Lima de Sousa (Campo Alegre/ Turmalina), mestre Ulisses Mendes (Itinga). Dentro outros artesãos com diversidade artística da fiação, tecelagem, madeira, o bordado, o trançado e a pintura também fazem propagar com luta, persistência sem limites a arte do Jequitinhonha para as presentes e futuras gerações. Esta cultura ancestral de produção da arte principalmente com a cerâmica no Jequitinhonha, está intimamente vinculada com o meio ambiente natural, água, terra barro, argila. Este contexto da criação e produção da arte com cerâmica no Jequitinhonha, percebe que o meio ambiente, “é muito amplo, abrangendo todos os bens naturais e culturais de valor juridicamente protegido”. (MIRANDA, 2006, p. 12). As características do meio ambiente com esta interação, união de elementos naturais e culturais, precisam ser protegidos na sua integralidade, pois precisa ter desenvolvimento sustentável para ter equilíbrio da vida humana e não-humana no Jequitinhonha. Diante da integração meio ambiente sendo ampla, abrangendo todos os bens naturais e culturais, “o meio ambiente ecologicamente equilibrado consubstancia direito de todos, artigo 225 da CF/88. Trata-se de interesse com o caráter transindividual, pois esse direito extrapola o âmbito particular, não sendo de titularidade de um único indivíduo”. Nesse sentido existem conflitos socioculturais, ambientais como a crise hídrica no Jequitinhonha, pois atinge comunidades, artesãos e ceramistas. “As famílias das comunidades rurais do Jequitinhonha dispõem de uma caixa d’água de 16 mil litros para consumo doméstico por 8 meses, ou seja, 2 mil litros por família/mês. (MAB, 2023, p. 1). Existe a luta diária para ter

CIACT/SAD 09

acesso água, as famílias das comunidades rurais do Jequitinhonha consideram uma necessidade base: a água, sendo extremamente primordial para a garantia da sobrevivência e boa qualidade da saúde e vida da população. No Jequitinhonha está acontecendo desmatamentos para plantação de eucalipto, utilização da pecuária e extração sem desenvolvimento sustentável do minério lítio⁵, pois influência de forma direta e indireta para provocar possíveis contaminações, extinções dos mananciais aquíferos, lagoas, rios. Destaca-se as lagoas da Chapa do Lagoão, situada no município de Araçuaí/MG, próximo à região existe inúmeras famílias, incluindo diversas comunidades tradicionais, dentre elas artesãos, ceramistas, agricultores, chapadeiros, quilombolas e familiares tais como, Malhada Preta, Giral, Córrego Narciso do Meio, Córrego Narciso de São Pedro, Lapinha, Tesoura, Neves e Piauí. Nestas relações socioambientais, culturais envolvendo os aquíferos, o Centro de documentação Eloy Ferreira da Silva, evidencia a importância da Chapada do Lagoão e a necessidade constante de cuidados preservacionista do ambiente natural. “A Chapada do Lagoão, que é uma importantíssima Área de Preservação Ambiental (APA) de recarga aquífera, com 139 nascentes e conservação de biodiversidade. Lagoão é considerado a caixa d’água da região do semiárido”. (CEDEFES, 2023, p.1). A Chapada do Lagoão necessita de cuidados minuciosos com proteção e preservação na prática, seja da população, associações, do poder público da cidade de Araçuaí e do Estado de Minas Gerais. Identifica-se que mesmo com atividades predatórias diversas, a preocupação recente da população, artesãos do Conselho gestor da Área de Proteção Ambiental da Chapada do Lagoão (APA), perpassa no contexto da extração do minério lítio atualmente. Esta atividade minerária extrativista faz repercutir diversos conflitos socioambientais, econômicos, culturais. Pergunta-se: A mineração do lítio pode ser uma dádiva ou ação predatória para a região da Chapa do Lagoão? No entanto, a região da Chapada do Lagoão tem escassez da água, desmatamentos, extração de minério lítio e outros conflitos socioambientais. Existe a necessidade de proteção local com eficácia e efetiva com aplicação das leis na prática, em face da preservação da rica

⁵ O Vale do Lítio e da esperança começou a exportar os primeiros lotes do mineral. Nesta quinta-feira (27/7/23), o embarque das primeiras 15 mil toneladas. Extraído da região do Jequitinhonha pela Sigma Lithium, que atua entre as cidades de Itinga e Araçuaí, esse mineral é utilizado em aplicações como baterias, ligas metálicas, dispositivos médicos e produção de fármacos, e foi enviado do Brasil para a empresa chinesa Yahua. (VASCONCELOS, 2023, p.1).

CIACT/SAD 09

biodiversidade e do ecossistema. Certamente a região da Chapada do Lagão possivelmente poderia ser construindo um parque ecológico, ou mesmo um balneário público, a fim de atrair turismo sustentável e ter preservação total da região com sua flora e fauna exuberante. Diante dos conflitos socioambientais atuais existentes e outros que vão existir afetando os recursos naturais, junto a flora, fauna e as comunidades rurais, artesãos e ceramistas do Jequitinhonha, têm que predominar o equilíbrio, a ponderação, fundamentado no princípio do desenvolvimento sustentável e na sustentabilidade local a médio e longo prazo para a coletividade. “O desenvolvimento sustentável deve ter como base a sustentabilidade, pois as relações precisam ser pacíficas, estabelecendo-se diálogos com a população, o governo e o setor privado, sem beneficiar grupos específicos”. (NEPOMUCENO, 2021, p.111). Ao analisar os conflitos ambientais, socioculturais junto ao contexto das cerâmicas do Jequitinhonha, a gestão de recursos naturais precisa ser exercida com o uso consciente, responsável, principalmente das águas. É preciso ter preservação na prática das nascentes, da fauna e flora, junto aos patrimônios culturais materiais e imateriais, fazem parte da memória, história da população como bens incomensuráveis.

DA ARGILA AO MOVIMENTO: TRABALHO DE FONTE, COMPOSIÇÃO E MEDIAÇÃO

Podemos afirmar que ser artista é estar imerso em estado de criação. Este fazer que carrega em si uma fonte de inspiração, questionamento e investigação. Neste ponto, a técnica e a descoberta se somam transformando este fazer uma marca presente para cada artista. Uma fonte inesgotável advinda de saberes apreendidos com seus ancestrais, aprendizado de novas técnicas e novos processos que potencializaram e ampliaram o repertório do artista. Para isso, convoco as dançarinas e coreógrafas Anne Bogart e Tina Landau para pensarmos um pouco mais sobre o *trabalho de fonte*, “o Trabalho de Fonte pede que a companhia inteira participe com todo o seu ser no processo, em vez de assumir um papel prescrito ou passivo” (2017, p. 190). Desse modo, é necessário que cada pessoa se posicione de forma voluntária, curiosa e colaborativa. De certa maneira, é neste movimento de pesquisa que nasce a composição, fruto de uma série de

CIA CT/SAD 09

acontecimentos elaborados no processo criativo. Mas o leitor deve estar se perguntando ainda: o que é composição? De acordo com Bogart e Tina a respeito do processo de composição, “no trabalho de composição, nós praticamos criando. Mantemos em forma nossa habilidade de sermos ousados, articulados, divertidos e expressivos (2017, p.201). Neste entremeio, cabe ressaltar que é preciso adentrar em um estado de atenção para o campo do sutil e para as questões que emergem durante este intenso processo. As autoras acrescentam que “você pode praticar ou explorar qualquer coisa em seu trabalho de Composição” (2017, p. 202). Sendo assim, é possível que o artista encontra liberdade para se mover na direção daquilo que o instiga a elaborar um modo de dizer em cena. Aqui reside o primeiro desafio do processo de composição: desenvolver uma escuta capaz de traduzir no corpo estas informações. No livro *Corpografias em Dança, da expressividade do corpo sensível entre a informação e a gestualidade* escrito pela artista da dança e professora Graziela Andrade nos apresenta a seguinte reflexão “É compreender que, dispondo da carne, o corpo experimenta a informação e diz dessa experiência” (Andrade, 2017, p. 125- 126). Pode se notar que o corpo é para o artista um dispositivo que preserva um vasto repertório. Nesse ponto, a presença da mediação durante o processo criativo pode contribuir nesta etapa de simbolização. De acordo com Koudela a mediação exerce o papel de “Ela se ocupa do processo estético do criador e busca interligá-lo ao público, possibilitando o acesso à obra de arte” (2015, p.123). Nas palavras da autora, o percurso de mediação tem como objetivo tornar a proposta envolvente e provocadora. Esse mecanismo, torna o fazer artístico um importante aliado para construirmos uma sociedade reflexiva e atuante.

O projeto transdisciplinar *Jequitinhonha: Origem e Gesto* promoveu uma correlação entre as Artes Visuais e a Dança de forma inédita no Palácio das Artes. O projeto foi uma realização do Ministério da Cultura, Governo de Minas Gerais, Secretária do Estado de Cultura e Turismo por meio da Fundação Clóvis Salgado, com a correalização do Sebrae. O ineditismo reside na produção da Cia. De Dança Palácio das Artes a partir de um processo de pesquisa de campo no Alto Jequitinhonha, a saber: Turmalina, Cachoeira do Fanado, Campo Alegre e Campo Buriti. A expografia apresentou mais de 130 artesãos do projeto Artesanato do Vale do Jequitinhonha. O projeto recebeu a curadoria, direção, roteiro e expografia cênica do artista Marco Paulo Rolla. O precioso acervo reunido contou com mais de 100 peças disponibilizadas por acervos particulares,

CIA CT/SAD 09

Centro de Arte Popular e do Sebrae/MG. Neste tópico, será necessário apresentar o recorte desta pesquisa. Buscaremos escutar três instâncias fundamentais para o desenvolvimento desta ação a partir de três fontes diversas: a curadoria, a ação artística e a mediação por meio da análise da entrevista publicada no programa e mais duas entrevistas concedidas no processo de feitura deste artigo. O primeiro movimento: o *trabalho de fonte*. Nas palavras do curador “Esta exposição abraça a arte do Jequitinhonha em sua diversidade, focada nas tradições seminais, históricas e nas novas propostas vigentes, dando ênfase na riqueza imaginativa e humana deste povo”. Desse modo, podemos depreender a tentativa de gesto de reconhecimento do patrimônio cultural presente no Jequitinhonha. O Curador acrescenta que, “A cerâmica tem um papel fundamental e se apresenta aqui em toda a sua exuberância, acompanhada de fotografias e pinturas que refletem esta cultura.”. De igual modo, ele reforça a potência, a sensibilidade e a criatividade artística. Mais adiante reforça que:

A dança, a música, os vídeos e o projeto expográfico foram criados para compor, junto às obras da exposição, um conjunto de expressões para traduzir a Natureza, tanto do povo quanto do lugar como um todo, num sentido mais amplo, podendo expandir nosso imaginário através da relação de todas essas áreas artísticas interligadas.

A partir dos pontos suscitados no material de divulgação o cuidado em socializar o *trabalho de fonte* desempenhado no processo de *composição* em colaboração entre artistas, artesãos e equipe técnica, bem como a *mediação* por meio do programa público. O segundo movimento: a *composição*. Para compreendermos um pouco mais sobre o processo de composição, destacaremos alguns recortes enunciativos concedidos por uma artista presente no processo. O convite para entrevista apresentou três perguntas: i) como foi o processo de pesquisa da Cia.de Dança no Jequitinhonha? ii) quais elementos foram contemplados como fonte para desenvolver o seu processo criativo e o videoinstalação da Cia?; e por fim iii) de que modo esta ação artística pode contribuir para preservação do patrimônio material (cerâmica e meio ambiente) e imaterial (saberes do povo local)?. O material da entrevista foi transcrito e será apresentado apenas alguns excertos. O material concedido pela participante, começa apresentando elaborações a partir do primeiro contato com a proposta na relação com o diretor como vemos no enunciado, “*Quando Marco Paulo foi apresentado para a gente, ele já veio trazendo tudo o que passava*

CIACT/SAD 09

imageticamente na cabeça dele assim. Ele já tinha tido essa experiência. Ele já tinha ido lá no Vale. Já tinha ali coisas vivenciadas por ele". Em sua reflexão, revela indícios do *trabalho de fonte*. A artista aprofunda seu pensamento ao dizer que *"No primeiro momento ele falou assim para gente, acho que foi, se não me engano: o que nos carregávamos na nossa trouxa. Isso ficou para mim. O que eu carrego na minha trouxa?"*. Sob esse efeito, tece no fio do dizer como foi tornando esta proposição um convite para adentrar em camadas de sua ancestralidade *"O Jequitinhonha veio quase no lugar de ancestralidade para mim. Minha família carrega e eu trago comigo mesmo não tendo vivenciado isso de uma forma real ela caminha na minha ancestralidade"*. Com relação a este recorte, nos cabe destacar o quanto o processo de composição é constantemente atravessado por este movimento de implicação. Na sequência, o processo imersivo vai convocando ainda mais envolvimento durante o fazer artístico.

Conhecemos os trabalhos delas como artesãs, o material, vimos algumas inclusive fazer uma panela de barro. Conhecemos a casa de algumas, conversamos, ouvimos histórias, ouvimos outras músicas, músicas mais íntimas no contexto de casa mesmo, elas cantando para gente (...). A gente já havia começado a desenvolver o próprio material, cada um foi se identificando com alguma coisa e se aprofundando dentro disso. E, quando a gente chegou lá, foi encontrando momentos de **adentrar um pouco nestas camadas** do que a gente vinha pesquisando aqui em BH (...). Ver algumas peças ainda nem pintadas, umas que ainda nem foram para o forno, vê-las trabalhando (...) uma herança mesmo de família que vai passando de geração em geração, o natural, **a essência da essência em si**.

Nesse ponto, flagra-se, o essencial do processo de composição: a possibilidade de desvelar o outro e a sua sensibilidade por meio de um olhar demasiadamente humano. Os enunciados já referidos acima, "adentrar um pouco nestas camadas" e "a essência da essência em si" evidenciam rastros desta convocação à criação. Outro aspecto a ser considerado é o tempo de maturação da proposta em um contexto imersivo. Sua fala se mostra fortemente permeada por essas imagens, sons, cheiros e demais aspectos que a transpõem para outro lugar, como ressalta no enunciado, *"os nossos corpos se tornarem paisagem dentro do Jequitinhonha"*. A metáfora da *paisagem* compreende o impacto da experiência sobre o seu próprio corpo e o modo como o coletivo se disponibilizou a construir com os elementos que foram surgindo durante o processo.

E, mesmo de uma forma muito sensível, sensorial, instigante, poética que *Jequitinhonha: origem e gesto* traz o Vale, além dessa potência bela, a gente traz **um lugar de patrimônio cultural** que é isso, vamos visibilizar, valorizar esse lugar, vamos potencializar, vamos pensar em melhorias para que isso continue reverberando por gerações e gerações

CIACT/SAD 09

e que não se perca, porque é nosso. É nossa cultura. Está nesse fazer cotidiano desse povo. Como a gente olha para esse lugar (...). Eu acho que falar sobre isso através de um espetáculo também é uma forma. Não é à toa que eu estou aqui como parte desse trabalho trazendo como **referência** uma música que minha avó cantava quando ela era lavadeira, então, esse lugar a gente tem que reverenciar, é ancestral e quanto menos ele se perder, mais a gente ganha.

Sob esse efeito, o enunciado nos convoca a pesar na manutenção, ampliação e continuidade de ações que promovam não apenas o reconhecimento deste patrimônio, mas valorização econômica de seu povo por meio de maior investimento financeiro em ações que promovam formação, empregabilidade e retorno financeiro para que as famílias continuem preservando estes saberes locais. Aqui, cabe ao estado e demais instituições parceiras investir em ações permanentes, bem como na proteção deste precioso patrimônio material e imaterial presente no Jequitinhonha. Para isso, é necessário contarmos com o suporte de instituições consolidadas e projetos que visam maior expansão das atividades nas comunidades que mesmo sem o apoio necessário permanecem protegendo seu legado, gente brasileira que carrega nas mãos um poderoso saber ancestral. Por fim, apresentamos o terceiro movimento: *a mediação*. Desse modo, cabe apresentar o roteiro de perguntas elaborado para entrevistar um mediador da expografia no Palácio das Artes, a saber: i) como foi o processo de recepção da expografia? ii) quais foram os recursos de mediação utilizados? e iii) quais reflexões surgiram advindas da dança, videoinstalação e a cerâmica em uma expografia? A materialidade discursiva foi encaminhada por meio de áudio. O conteúdo da entrevista apresenta indicações referentes a recepção, orientação e recursos de mediação junto ao público diverso que visitou a exposição, bem como medidas de acessibilidade como a interação com algumas obras com crianças e pessoas com alguma deficiência, como notamos no excerto abaixo:

O meu grupo de mediadores desenvolveu algumas **dinâmicas** de roda para conversas sobre algumas curiosidades, o processo de feitiço de uma cerâmica, dos vários processos que existem até chegar à queima e o resultado. Assim como, propusemos fazer uma **explicação** do ambiente que é o Jequitinhonha, não falar só das cerâmicas e da **simbologia** que elas remetem do local, da cultura e das pessoas, mas também do bioma da riqueza de colorações que tem a terra coletada para fazer as cerâmicas.

Esse é um aspecto muito significativo no processo de mediação, a capacitação prévia dos mediadores para acolherem os visitantes, suas dúvidas e provocarem mais questionamentos. Nesse sentido, levando sempre em consideração o tempo de fruição de cada um deles. Em sua

CIACT/SAD 09

cadeia discursiva, percebemos os enunciados “dinâmicas”, “explicação” e “simbologia” marcas que evidenciam uma mediação viva, presente e atenta a necessidade de pessoa por pessoa. Por outro lado, durante a entrevista aparecem duas outras questões que representaram pontos a serem considerados, o primeiro deles aparece no recorte decursivo, “o título e as descrições das obras que muitas vezes não eram acompanhadas dos nomes de seus autores (...) teve a visita de alguns artistas que reconheceram seus trabalhos e não viram a sua identificação lá, ou seja, não tiveram essa representatividade tão exposta assim.”, conclui. O segundo ponto a ser tangenciado se refere a falta de maior investimento de mediação entre a expografia e a Dança. Observamos, pois, que ações que promovam integração entre fronteiras entre saberes precisam investir em procedimentos de mediação presentes durante todo o processo, pois seu ineditismo requer maior espaço de escuta e interlocução com o público presente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer da escrita deste artigo, foram surgindo inúmeras possibilidades de dizer sobre a expressividade do Jequitinhonha. Nesse sentido, o nosso empenho foi em fazer um recorte de pesquisa que destacasse a importância da preservação do patrimônio material e imaterial. Com base nos resultados obtidos, destacamos o amplo efeito de visibilidade produzido pela ação artística desenvolvida em colaboração com diferentes segmentos, bem como a potência da documentação realizada por meio de fotografias, criação de videoinstalação e catalogação do acervo presente na exposição. Cabe assinalar, o processo de composição a partir da leitura do espaço, o uso dos objetos cênicos, o acolhimento da memória, a apreensão do movimento que tornou a experiência coreográfica um convite a adentrar em outra paisagem. O movimento em direção ao Jequitinhonha traz a necessidade de uma urgência de se pensar ações que promovam o contrário também, pois é preciso que estas pessoas recebam novas oportunidades de dizer do seu lugar de vivência, ancestralidade. Os recursos naturais, hídricos precisam servir inicialmente ao abastecimento humano, à irrigação, aos animais, pois precisa ser respeitada com equidade e ponderação a bacia hidrográfica dos rios, nascentes da região do Jequitinhonha. Deve-se enfatizar que poder público precisa investir na construção de barragens, programas de construção

CIACT/SAD 09

de cisternas para a população sem distinção, pois caracteriza ser possíveis soluções iniciais para combater problemas da falta de água e seca ocorridas ao redor das regiões e comunidades, dos artesãos, ceramistas do Jequitinhonha. Diante da crise hídrica na região do Jequitinhonha, água é um recurso indispensável para a formação humanitária das comunidades, artesãos, ceramistas. Os recursos hídricos junto com a Terra, nascentes, as cerâmicas, danças folclóricas e patrimônios culturais, representam a memória, senso de pertencimento e história da população resiliente do Jequitinhonha, sendo estas riquezas de valor incomensuráveis que precisam ser preservadas sem limites. Do mesmo modo, é preciso que o poder público promova na prática projetos culturais em prol dos artistas, artesãos e ceramistas, pois as riquezas culturais fazem parte da identidade. Existe a necessidade ações de preservações frente a constantes degradações na biodiversidade do Jequitinhonha. Evidentemente, o nosso trabalho é um convite para aprofundarmos nestas questões.

REFERÊNCIAS

- AGM. *Minas Gerais começa o envio de lítio do Vale do Jequitinhonha para fora do Brasil*. Disponível em: <https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/minas-gerais-comeca-o-envio-de-litio-do-vale-do-jequitinhonha-para-fora-do-brasil>. Acesso em 5 nov.2023.
- ANDRADE, G. *Corpografias em dança: da experiência do corpo sensível entre a informação e a gestualidade*. Belo Horizonte: Editora Scriptum, 2017.
- BOGART, A; LANDAU, T. *The viewpoints book*. New York: Theatre Communications Group, 2005.
- CEDEFES. Centro de documentação Eloy Ferreira da Silva. *Chapada do Lagoão e territórios de comunidades tradicionais ameaçados por mineração de lítio no Vale do Jequitinhonha*, MG. Disponível em: <https://www.cedefes.org.br/chapada-do-lagoao-e-territorios-de-comunidades-tradicionais-ameacados-por-mineracao-de-litio-no-vale-do-jequitinhonha-mg/>. Acesso em: 3 nov. 2023.
- KOUDELA, I.; AMEIDA JUNIOR, J. S. *Léxico de pedagogia do teatro*. São Paulo: perspectiva: SP. Escola de Teatro, 2015.
- MAB - Movimento dos atingidos por barragem. *APA Chapada do Lagoão (MG) anula autorização para pesquisa sobre mineração na área*. Disponível em: <https://mab.org.br/2023/05/12/chapada-do-lagoao-mg-anula-autorizacao-para-pesquisa-sobre-mineracao>. Acesso em: 5 nov. 2023.
- MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. *Tutela do patrimônio cultural brasileiro: doutrina, jurisprudência, legislação*. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. 504 p.
- NEPOMUCENO, Gianno Lopes. *Patrimônio Cultural e Revolução Tecnológica: os meios digitais para ampliações das práticas culturais*. Disponível em:

CIA CT/SAD 09

<https://www.editoradelrey.com.br/direito/direito-ambiental/patrimonio-cultural-e-revolucao-tecnologica-9786500464412>. Acesso em: 08 Set.2023.

SILVA, Romeu Thomé. *Manual de Direito Ambiental*. 5. ed. Salvador: Jus podivm, 2015.

VASCONCELOS, Sérgio. *Sigma Mineração obtém autorização para pesquisa mineral na Chapada do Lagoão*, em Aracuaí. <https://gazedearacuai.com.br/noticia/385/sigma-mineracao-obtem-autorizacao-para-pesquisa-mineral-na-chapada-do-lagoao--em-aracuai>. Acesso em: 5 nov. 2023.

Como citar este texto:

ALMEIDA, Jackson S. V.; NEPOMUCENO, Gianni L. Jequitinhonha em cena: meio ambiente, cerâmica e processos criativos. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-12.